

测样咨询

3、Plant Cell 河南大学宋纯鹏：NMT 为根毛发育的一种新的调节机制提供依据

通讯作者：河南大学 宋纯鹏

所用 NMT 设备：人工智能全自动非损伤微测系统

利用非损伤微测技术（NMT）检测了根毛尖端的 Ca^{2+} 和液泡的 NH_4^+ 的跨膜转运速率，发现根毛在正常的生长发育过程中尖端的 Ca^{2+} 浓度呈梯度分布的稳态，是受到胞内 NH_4^+ 的调控的。当环境中的 NH_4^+ 浓度过高时，会破坏正常的 Ca^{2+} 浓度梯度的分布。为了维持根毛的正常生长，当 NH_4^+ 浓度升高时，位于液泡膜的胞内钙浓度蛋白激酶（[Ca^{2+}]_{cyt}-associated protein kinase, CAP）即会将多余的 NH_4^+ 区隔化到液泡内，以维持根毛正常生长所需的 Ca^{2+} 浓度梯度。当 CAP1 被敲除后，根毛在正常培养基（MS）中无法生长，而生长环境中如果减少 NH_4^+ 的浓度（MS- NH_4^+ ）时，根毛又恢复正常的极性生长状态。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考